

УДК 323.173

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО СЕПАРАТИЗМА В ГОСУДАРСТВАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

КРОШЕЧКИНА В.А.

Кубанский государственный университет

В статье раскрыты особенности современного сепаратизма в государствах Западной Европы (на материалах Бельгии, Испании, Франции и Великобритании). Современный сепаратизм в указанных странах имеет общие черты: связь с идеей особой этнорегиональной судьбы, антиэтатизм (неприятие доминирующего государства и его истории), этнократию, политизацию региональной идентичности, стремление получить массовую поддержку регионального сообщества. Примеры сепаратизма различаются набором межрегиональных и межэтнических противоречий, исторических предпосылок, особенностями взаимоотношений между этническим большинством и меньшинством, между региональной и центральной властями.

Ключевые слова: *современный сепаратизм, государство, Западная Европа, особенности, сравнительный анализ.*

В современном мировом политическом процессе сепаратизм является одним из существенных источников эскалации кризисов и конфликтов. Сепаратизм ведет к нарушению суверенитета, единства и территориальной целостности государств. Охватив ряд западноевропейских стран: Бельгию, Великобританию, Испанию, Италию, Францию и др., сепаратизм в начале XXI в. не только не исчерпал разрушительного потенциала, но и вышел на более высокий уровень конфликтности. Сепаратизм становится распространенной технологией трансформации геополитического пространства в условиях глобализации.

Сепаратистские движения в современном мире имеют региональную специфику, которая сказывается на особенностях использования экстремистских методов борьбы. В географически близких регионах эта специфика имеет общие черты, что объясняется общностью цивилизационного фундамента, сходством исторического развития, предпосылками развития сепаратизма, уровнем политической стабильности и т.д.

Данный международный регион неоднороден, что видно по уровню развития членов Европейского Союза, особенно после присоединения к ЕС государств Центральной и Восточной Европы. Согласно данным Евростата на 1 января 2015 г., наиболее обеспеченными являются жители Люксембурга, где ВВП на душу населения составляет 85400 €. Самые низкие показатели ВВП на душу населения – у Болгарии (15800 €), Мальты (14600 €) и Хорватии (12600 €) [13]. Различия в политической культуре государств, их принадлежность к различным цивилизациям и исторические особенности выступают дестабилизирующими факторами.

Сейчас в ЕС соперничают две противоречивые тенденции:

- интеграция – образование и расширение различных международных организаций, экономическая интеграция;
- регионализация – перераспределение властных компетенций, передачи функций от национального на региональный уровень, появление и развитие новых институциональных форм, отвечающих новой роли регионов в ходе принятия решений на национальном и наднациональном уровнях [3, с. 6–15].

Вследствие экономического кризиса 2007–2014 гг., роста безработицы и социальной нестабильности, разочарования в результатах интеграции, проект «Европы регионов» провоцирует острые дискуссии [11, с. 355–460; 12, с. 80–84].

Одной из особенностей сепаратизма в Западной Европе является то, что внутренняя и внешняя политика государств основывается на правовом методе разрешения проблем, вплоть

до создания условий управления процессами дезинтеграции. И хотя военно-силовой метод противодействия сепаратизму не исключается политическими элитами, он не является основным способом обеспечения территориальной целостности и внутривнутриполитической стабильности и реализуется лишь тогда, когда этого требуют интересы национальной безопасности, а применение других мер невозможно или неэффективно [3, с. 6–15].

В Западной Европе повсеместна политика «двойных стандартов». Отношение к сепаратизму опирается не на общепризнанные нормы международного права, а на интересы, выгодные влиятельному государству или группе государств. Сторонники данного подхода находят себе оправдание в том, что *«демократическая риторика значит намного больше, чем истинные принципы справедливости, которые фактически в некоторых случаях лишь декларативно закреплены в уставах тех или иных международных организаций»* [2]. Жестко подавляя сепаратистские движения на своей территории, страны ЕС одновременно поддерживают сепаратистов там, где им это выгодно, дестабилизируя мировой порядок (примеры Ирака, Сирии, Ливии и др.).

Регион уникален по многообразию конфликтов. В Западной Европе истоками регионального сепаратизма являются кризис национальных государств, несовершенство проекта «Европа регионов», активизация региональных движений как реакция на глобализацию и интеграцию, сознательное усиление европейскими элитами политизации этничности, нацеленной на приоритетное отстаивание прав меньшинств и др. [11, с. 355–460]. Сепаратизм в Западной Европе является закономерным следствием межрегиональных экономических и социальных, политических диспропорций, кризиса модели «государства-нации» и «государства всеобщего благоденствия» [7, с. 120–124].

С учетом многообразия проявлений регионального сепаратизма как политической стратегии и движения можно выделить ряд его типов.

Первый из них – сепаратизм, находящийся на «линии пересечения» между федерализмом и централизацией. В данном случае сепаратистское движение ставит конечной целью полный или частичный разрыв с существующим государством, что неизбежно приводит к перераспределению властных полномочий. Так, на протяжении всей своей истории Бельгия является пространством противостояния двух этнотерриториальных сообществ: франкофонной Валлонии и Фландрии. Проблема сепаратизма в Бельгии стоит более остро, чем в других странах, так как победа данных устремлений грозит не только отделением от страны ее части, влекущим за собой экономические и политические проблемы, а прекращением существования всего государства. Фландрия движима симпатиями к идеям сепаратистских партий. Это ведет к усложнению системы федеративных институтов и отношений, приобретшей с начала 1990-х гг. консоциативный и «стереоскопический» тип. Каждый регион одновременно включен в не совпадающие между собой сети разнопорядковых субъектов федерации (экономических, лингвистических, этнических) [2; 7, с. 120–124].

Другой тип сепаратизма проявляется в Испании. Противоречия, издавна существующие в отношениях между регионами и центром, в значительной степени являются плодом недостаточно четко проведенного в Конституции 1978 г. разграничения полномочий и предметов ведения между центральной властью и автономными сообществами, самые влиятельные из которых – Каталония и Страна Басков. Отсюда берут начало формы национализма, которые имеют сконструированный элитами характер. В итоге вместо укрепления «единства во многообразии» происходит ослабление прочности и стабильности государства.

В отличие от Бельгии, сепаратизм в Испании весьма многообразен. В Стране Басков существуют как умеренные политические националисты, так и радикальное национальное движение с политическим «ответвлением» и военной «ветвью» (ЭТА). В Каталонии потенциал сепаратизма не меньше, но он проявляется в ненасильственных формах. В Каталонии, где партии весьма многочисленны, ведущими являются другие характеристики. Каталония как автономное сообщество постепенно расширяет объем своих властных полномочий, но ее отношение к независимости в меньшей степени отмечено радикализмом. Несмотря на это, если ее автономный статус в составе Испании не будет повышаться, на политической карте в ско-

ром времени может образоваться новое государство, так как статус автономии в сознании региональных элит и значительной части населения недостаточен.

Региональное сообщество Каталонии сохраняет высокоразвитую идентичность и историческую память о борьбе за независимость. Но в сравнении с сообществом Страны Басков каталонцы до недавнего времени отличались умеренностью, готовностью поддерживать компромисс с центральной властью. Радикализация националистических сил Каталонии с середины 2000-х гг. по настоящее время вызвана как кризисом «государства автономий», так и ростом ресурсов и амбиций региональных элит [1, с. 143–155]. Итогом новых реалий стали: новая редакция Статута Каталонии (2006 г.), незаконное провозглашение парламентом сообщества суверенитета и нелегитимный референдум о независимости (2013 г.), принятие Женералитатом (правительством) «дорожной карты» по достижению независимости к 2017 г.

Меньше ресурсов влияния накопили сепаратистские движения в Галисии, Валенсийском Сообществе, Андалусии, Астурии, на Канарских островах и др. Но в случае успеха каталонских или баскских сепаратистов неизбежно пойдет эскалация требований и этих регионов, как во время финансового кризиса 2012 г., когда испанские автономии отказались платить по государственному внешнему долгу и создали коалицию против центральной власти.

В Испании, когда один из регионов добивается большего объема власти, другой стремится к тому же и действует аналогично. Испанский сепаратизм не спровоцирует полный распад государства в случае, если какой-либо из регионов добьется независимости, но движения в автономных сообществах ведут к федерализации государства.

Другой тип сепаратизма – «антицентралистский». Его примером является деятельность сепаратистов-радикалов ЭТА (террористического ответвления сепаратистской баскской партии «Эрри Батасуна»). Одна из самых жестоких террористических группировок в Европе – организация баскских радикалов-сепаратистов ЭТА – была создана еще в 1959 г. Ее деятельность обрела угрожающие масштабы с 1966 г., когда от умеренного националистического крыла откололось радикальное, принявшее программу «Puntos basicos» («Основные требования»). Наибольший размах баскского терроризма пришелся на 1973–2003 гг., а после подавления ЭТА на первый план вышла программа мирного обретения независимости путем референдума и прямого участия Эускади в ЕС (план Ибарретче) [10, с. 311–315].

Подобный тип можно обнаружить и во Франции, где сепаратистские настроения на Корсике спровоцированы политической центральной властью. Корсиканская национальность представляет собой *«сознательный результат децентрализации, осуществляемый правительством в Париже, что привело к обособлению жителей острова от остальной части Франции»* [15, р. 32–54]. Этнокультурный и этнолингвистический национализм в Корсике принял форму сначала «латентного сопротивления», а затем – регионального изоляционизма и терроризма. Корсиканский сепаратизм имеет деструктивный потенциал и является маргинальным явлением. Более того, результатом политики Франции стало возникновение на Корсике «клиентарной экономики», что еще более усилило отрыв острова от страны [9, с. 150–202; 14, р. 156–158].

Особый тип проявления сепаратистских тенденций представляет Великобритания. Шотландия и Северная Ирландия сталкиваются с необходимостью сохранения своей национальной идентичности. Сепаратизм в Шотландии комбинирует в себе социально-экономический критерий, а политические лидеры сепаратистских движений опираются на культурно-исторический национализм, принявший форму движения элиты за государственное самоопределение. Политический потенциал шотландского сепаратизма высок и способен подорвать единство Соединенного Королевства. Правительство страны призвано принять меры по укреплению британской идентичности, прибегнуть к более справедливому перераспределению полномочий в социально-экономической сфере, направляя деволюционные процессы [5, с. 179–193; 7, р. 120–124].

Североирландский сепаратизм имеет, помимо этнолингвистического, религиозную окраску, так как большинство населения региона – католики. Интересы радикалов защищала Ирландская республиканская армия (ИРА), которая устраивала теракты на всей Ве-

ликобритании. Экстремисты провозгласили своей целью выход Северной Ирландии из состава Соединенного Королевства и присоединения ее к Республике Ирландия. После роспуска ИРА интересы сепаратистов представляет радикальная политическая партия «Шинн Фейн» [8, с. 71–75].

Итак, в эпоху глобальной взаимозависимости проблемы сепаратизма вызывают усиление политической и экономической напряженности глобального уровня. Сосуществуют различные виды сепаратизма – конфессиональные, лингвистические, социально-экономические, социально-статусные и др. Феномен сепаратизма охватывает все сферы жизни.

Субъективное измерение сепаратизма определяется деятельностью акторов политики. К наиболее значимым следует отнести политические объединения и движения, выражающие цели и интересы этнических, религиозных либо территориальных общностей, ориентированных на обособление, а также органы государственной власти и местного самоуправления, международные политические институты в случае поддержки ими сепаратизма. В Западной Европе усиливается влияние радикальных групп, их заявления приобрели ультимативный характер.

Успехи и активность движений зависят от экономических, политических и идеологических ресурсов, которыми оперирует та или иная группа «антрепренеров сепаратизма» в своих интересах. Важно учитывать состав группы, а также ее социальные и культурные характеристики.

Сепаратизм в государствах Западной Европы представляет собой неоднозначное и многообразное явление, а различные его типы заметно различаются по источникам, содержанию и последствиям. Сепаратистские движения характеризуются существенной ролью этноконфессионального и социально-экономического факторов. Современный сепаратизм в Бельгии, Испании, Франции и Великобритании имеет общие черты: связь с идеей особой этнорегиональной судьбы, антиэтатизм (неприятие доминирующего государства и его истории), этнократию, политизацию региональной идентичности, стремление получить массовую поддержку регионального сообщества. Примеры сепаратизма различаются набором межрегиональных и межэтнических противоречий, исторических предпосылок, особенностями взаимоотношений между этническим большинством и меньшинством, между региональной и центральной властями.

Источники и литература.

1. Баранов А.В. Кризис испанского «государства автономий» и радикализация сепаратистского движения в Каталонии: взаимовлияние // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭК. 2016. Т. 12. № 1. С. 143–155.
2. Бирюков С.В. Сепаратизм: идейные истоки, современное состояние, пути преодоления [Электронный ресурс] // Сайт «Русский журнал». Режим доступа: <http://old.russ.ru/politics/research/20030723-sbiriuk.html>
3. Большаков С.Н. Регионализация и интеграция в системе территориального управления ЕС // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2010. № 4. С. 6–15.
4. Бочарников И.В. Зарубежный опыт борьбы с сепаратизмом // Безопасность Евразии. 2008. № 3. С. 314–321.
5. Еремина Н.В. Факторы роста европейского этнорадикализма на примере Шотландской национальной партии и североирландской партии «Шинн Фейн» // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭК. 2010. Т. 6. № 1. С. 179–193.
6. Зонова Т.В. От Европы государств к Европе регионов? // Полис. 1999. № 5. С. 155–164.
7. Пузырев К.С. Проблемы типологизации и оценки потенциала различных типов регионального сепаратизма в странах Западной Европы // Вестник Кемеровского государственного университета. 2011. № 4. С. 120–124.
8. Рыбаков А.В., Квон Д.А. Сепаратизм: современные особенности и тенденции развития // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. № 1. С. 71–75.
9. Филиппова Е.И. (Не)возможность острова? Корсиканское движение: от регионализма к сепаратизму (1960–2010) // Этничность и религия в современных конфликтах. М.: Наука, 2012. С. 150–202.
10. Хенкин С.М., Самсонкина Е.С. Баскский конфликт: истоки, характер, метаморфозы. М.: МГИМО-Университет, 2011. 380 с.
11. Четверикова О.Н. Теневая история Евросоюза: Планы, механизмы, результаты // De Aenigmatе / О Тайне. Сб. науч. тр. / сост. А.И. Фурсов. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2015. С. 355–460.
12. Шумский В.М., Киселев А.С. Регионы с высоким потенциалом сецессионного конфликта на современной политической карте Европы // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2008. Т. 4. № 1–2 (4). С. 80–84.

13. Eurostat. Statistics Explained. National accounts and GDP. [Electronic Resource] // Site "Eurostat". Mode of Access. Режим доступа: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/National_accounts_and_GDP
14. Lefevre M. Démocratie et géopolitique en Corse // Hérodote. Paris, 1993. № 69–70. P. 156–158.
15. Lefevre M. Écologie et géopolitique en Corse // Hérodote. 2001. № 100. 1^{er} trimestre. P. 32–54.

References.

1. Baranov A.V. Krizis ispanskogo «gosudarstva avtonomiy» i radikalizatsiya separatistskogo dvizheniya v Katalonii: vzaimovliyaniye // Politicheskaya ekspertiza: POLITEKS. 2016. T. 12. № 1. S. 143–155.
2. Biryukov S.V. Separatizm: ideynnye istoki. sovremennoye sostoyaniye. puti preodoleniya [Elektronnyy resurs] // Sayt «Russkiy zhurnal». Rezhim dostupa: <http://old.russ.ru/politics/research/20030723-sbiriuk.html>
3. Bolshakov S.N. Regionalizatsiya i integratsiya v sisteme territorialnogo upravleniya ES // Problemnyy analiz i gosudarstvenno-upravlencheskoye proyektirovaniye. 2010. № 4. S. 6–15.
4. Bocharnikov I.V. Zarubezhnyy opyt borby s separatizmom // Bezopasnost Evrazii. 2008. № 3. S. 314–321.
5. Eremina N.V. Faktory rosta evropeyskogo etnoradikalizma na primere Shotlandskoy natsionalnoy partii i severo-irlandskoy partii «Shinn Feyn» // Politicheskaya ekspertiza: POLITEKS. 2010. T. 6. № 1. S. 179–193.
6. Zonova T.V. Ot Evropy gosudarstv k Evrope regionov? // Polis. 1999. № 5. S. 155–164.
7. Puzryev K.S. Problemy tipologizatsii i otsenki potentsiala razlichnykh tipov regionalnogo separatizma v stranakh Zapadnoy Evropy // Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2011. № 4. S. 120–124.
8. Rybakov A.V., Kvon D.A. Separatizm: sovremennyye osobennosti i tendentsii razvitiya // Gumanitarnyye. sotsialno-ekonomicheskiye i obshchestvennyye nauki. 2015. № 1. S. 71–75.
9. Filippova E.I. (Ne)vozmozhnost ostrova? Korsikanskoye dvizheniye: ot regionalizma k separatizmu (1960–2010) // Etnichnost i religiya v sovremennykh konfliktakh. M.: Nauka, 2012. S. 150–202.
10. Khenkin S.M., Samsonkina E.S. Baskskiy konflikt: istoki. kharakter. metamorfozy. M.: MGIMO-Universitet, 2011. 380 s.
11. Chetverikova O.N. Tenevaya istoriya Evrosoyuza: Plany. mekhanizmy. rezultaty // De Aenigmat / O Tayne. Sb. nauch. tr. / sost. A.I. Fursov. M.: Tovarishchestvo nauchnykh izdaniy KMK, 2015. S. 355–460.
12. Shumskiy V.M., Kiselev A.S. Pegiony s vysokim potentsialom setsessionnogo konflikta na sovremennoy politicheskoy karte Evropy // Geopolitika i ekogeodinamika regionov. 2008. T. 4. № 1–2 (4). S. 80–84.
13. Eurostat. Statistics Explained. National accounts and GDP. [Electronic Resource] // Site "Eurostat". Mode of Access. Rezhim dostupa: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/National_accounts_and_GDP
14. Lefevre M. Démocratie et géopolitique en Corse // Hérodote. Paris, 1993. № 69–70. P. 156–158.
15. Lefevre M. Écologie et géopolitique en Corse // Hérodote. 2001. № 100. 1^{er} trimestre. P. 32–54.

* * *

Kroshechkina V. A. *Contemporary separatism in the states of Western Europe / Kroshechkina V. A. // The Black Sea region. History, politics, culture. – No XXI(VII). Series C: International relations. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 59–63.*

The article reveals peculiarities of the contemporary separatism in Western European states (case studies of Belgium, Spain, France and the UK). Separatism in these countries shares some features: the idea of ethno-regional fate, anti-etatism (rejection of the dominant state and its history), ethnocracy, politicization of regional identity, the desire to get the mass support of the regional community. Cases of separatism have a different set of inter-regional and inter-ethnic conflicts, historical background, characteristics of the relationship between the ethnic majority and minority, between the regional and central authorities.

Key words: contemporary separatism, state, Western Europe, peculiarities, comparative analysis.